

Comorbilidades y variables cardiorrespiratorias de los pacientes con EPOC en el entorno de la Atención Primaria de Asturias.

Estudio Observacional Transversal 2024 | 2025 | 2026

1. Título

Estudio sobre comorbilidades y variables cardiorrespiratorias de los pacientes con EPOC en el entorno de la Atención Primaria de Asturias: Estudio EPOCAS.

2. Resumen

Objetivo: Analizar la presencia de comorbilidades y su relación con variables cardiorrespiratorias y agudizaciones en pacientes EPOC en el entorno de la Atención Primaria de Asturias.

Diseño: Estudio observacional transversal de pacientes con diagnóstico de EPOC atendidos en Atención Primaria entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 con protocolo acorde a la Declaración de Helsinki.

Ámbito del estudio: Centros de salud del sistema de Atención Primaria de Salud del Principado de Asturias (España).

Sujetos de estudio: Hombres y mujeres mayores de 18 años con EPOC confirmado por prueba espirométrica (cociente entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada (VEF1/CVF) $<0,7$, en espirometría después de inhalar un broncodilatador). Se aplican criterios de inclusión/exclusión y se realiza un muestreo aleatorizado simple calculando una muestra (n) ajustada a pérdidas de 238 personas.

Instrumentación: Mediante entrevista clínica y utilizando los registros existentes de cada paciente en la historia clínica electrónica (ECAP), se recogen variables de estudio en un cuaderno de recogida de datos electrónico (Google Forms) para su posterior análisis estadístico (Jamovi).

Determinaciones: La variable dependiente principal es el nivel de comorbilidad medido mediante el índice de Charlson. De cada paciente se registraran variables independientes que se agrupan en 4 categorías: (A) sociodemográficas, antropometría y calidad de vida (sexo, edad, peso, talla y cuestionario EuroQ5D); (B) cardiorrespiratorias (saturación de oxígeno basal, disnea mMRC, signos de insuficiencia cardiaca, índice BODEx, cuestionario CAT, RADAR, adherencia TAI, eosinofilia, agudización EPOC último año, espirometría basal, radiografía de tórax, electrocardiograma, etc.); (C) comorbilidades (depresión-ansiedad, arteriopatía, patologías metabólicas, cáncer de pulmón, afectación neurológica y psiquiátrica, etc.), ejercicio físico/sedentarismo: (cuestionario IPAQ) y analítica previas (p. ej. vitamina D, proteínas séricas, función renal y lípidos), y (D) manejo general actual (tratamiento farmacológico y no farmacológico, manejo compartido con Hospital, recursos socio-comunitarios, etc.). Se realizará un análisis descriptivo y se hará una propuesta de análisis entre pacientes con baja y alta comorbilidad.

Palabras clave: EPOC; comorbilidad; Atención Primaria de Salud

3. Antecedentes y estado actual del tema

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad respiratoria crónica caracterizada por síntomas persistentes como disnea, tos y expectoración, y una limitación crónica al flujo aéreo. Esta enfermedad es comúnmente causada por la exposición a partículas nocivas y gases volátiles, siendo el humo del tabaco el principal agente causal.

Además de afectar los pulmones, la EPOC tiene una implicación sistémica y se asocia con una mayor prevalencia de otras enfermedades crónicas, conocidas como comorbilidades. Se estima que más del 80% de los pacientes con EPOC presentan al menos una comorbilidad¹⁻².

La relación entre la EPOC y sus comorbilidades se debe a factores de riesgo comunes como el tabaquismo y el sedentarismo, una susceptibilidad genética, y la presencia de un síndrome sistémico crónico de bajo grado de inflamación. Esta inflamación sistémica se refleja en niveles elevados de biomarcadores como la interleucina 1 β (IL-1 β), la interleucina 6 (IL-6), el factor alfa de necrosis tumoral (TNF- α) y la proteína C reactiva (PCR), y se asocia con un mayor riesgo de cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo II y cáncer de pulmón^{1,3-4}.

Las comorbilidades en la EPOC son más frecuentes en pacientes con enfermedad avanzada y en aquellos hospitalizados por exacerbaciones agudas. Estas comorbilidades deterioran significativamente la calidad de vida de los pacientes, aumentan el riesgo de exacerbaciones y hospitalizaciones, y se asocian con una disminución de la supervivencia a corto, medio y largo plazo. Los pacientes con EPOC presentan una mayor prevalencia de otras enfermedades crónicas que la población general. Se han identificado cinco clúster de comorbilidades en pacientes con EPOC, sin diferencias en el grado de obstrucción al flujo aéreo: pacientes más jóvenes con menos comorbilidades, cardiovasculares, caquéticos, metabólicos, y psicológicos^{1,4-5}.

La mayoría de los trabajos coinciden en que las comorbilidades más prevalentes en pacientes con EPOC incluyen: hipertensión arterial (HTA), insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus, osteoporosis, enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), ansiedad, depresión, anemia y afecciones respiratorias como asma, bronquiectasias y cáncer de pulmón. La incidencia de estas comorbilidades aumenta con la gravedad de la EPOC, siendo más frecuentes en pacientes de más edad y en aquellos hospitalizados por exacerbaciones¹.

Las comorbilidades se relacionan con el riesgo de hospitalización y la duración de la estancia hospitalaria. Almagro *et al.* demostraron que una alta comorbilidad, definida por una puntuación ≥ 2 en el índice de Charlson, se asoció con la duración de la estancia hospitalaria y los reingresos. Desarrollaron el índice CODEx, para evaluar el pronóstico a medio y largo plazo de pacientes con EPOC tras la hospitalización por una agudización. Incluye: la Comorbilidad, la Obstrucción de la vía aérea, la Disnea y la Exacerbación en los últimos 12 meses. Este índice se asoció con la mortalidad a los 3 meses (HR: 1,5; IC 95% 1,2-1,8; $p < 0,0001$), al año (HR: 1,3; IC 95% 1,2-1,5; $p < 0,0001$), y con los reingresos hospitalarios en los mismos períodos, y su combinación. Mostró una mejor capacidad predictiva de mortalidad a los 3 y 12 meses después del alta hospitalaria que los índices BODEx y DOSE. Recientemente, el mismo grupo ha publicado un consenso para el manejo de los pacientes EPOC según el índice CODEx, con recomendaciones dirigidas a las diferentes comorbilidades¹⁻².

Para un manejo adecuado del paciente con EPOC es fundamental identificar las comorbilidades que le acompañan, ya que su tratamiento puede influir en el pronóstico de la EPOC y viceversa. Existen desafíos en el diagnóstico de las comorbilidades asociadas a la EPOC, que incluyen la superposición de síntomas con los de la EPOC, las dificultades para el diagnóstico en el paciente con EPOC grave, y la falta de protocolos estandarizados para su

detección. El tratamiento de las comorbilidades en el paciente con EPOC implica desafíos adicionales, como la polifarmacia y la complejidad del régimen de tratamiento, lo que aumenta el potencial de interacciones farmacológicas, efectos secundarios, errores de prescripción y falta de adherencia. En el Reino Unido, más del 50% de los pacientes con EPOC estaban tomando más de cinco medicamentos, y más del 15% más de diez fármacos^{1,3-4}.

En conclusión, la EPOC no sólo afecta los pulmones, sino que también tiene una implicación sistémica y se asocia con una mayor prevalencia de otras enfermedades crónicas. Estas comorbilidades deterioran significativamente la calidad de vida de los pacientes, aumentan el riesgo de exacerbaciones y hospitalizaciones, y se asocian con una disminución de la supervivencia. El manejo del paciente con EPOC debe centrarse en un enfoque integral e individualizado, que incluya la identificación y tratamiento óptimo de las comorbilidades, para ofrecer el cuidado real que estos pacientes necesitan.

4. Justificación del estudio

El envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas presentan desafíos para la atención primaria de salud, que incluyen el manejo de la multimorbilidad, la prevención y detección temprana de enfermedades, la necesidad de atención centrada en el paciente y autocuidado, la coordinación de la atención entre diferentes niveles de atención y especialidades médicas, y la presión sobre los recursos y la capacidad del sistema de salud. Además, la atención primaria debe abordar las necesidades únicas de las poblaciones vulnerables y enfrentar los desafíos de la adopción e implementación efectiva de tecnologías y telemedicina. Se requieren enfoques integrados, centrados en el paciente y coordinados para mejorar la calidad de la atención y la calidad de vida de los pacientes².

La investigación en el entorno de la atención primaria es fundamental, pero enfrenta varios obstáculos, incluidas limitaciones en recursos, prioridades centradas en la prestación de servicios clínicos, falta de infraestructura y cultura de investigación, y desafíos éticos como la privacidad del paciente y el consentimiento informado. Además, la atención primaria sirve a una población diversa, lo que puede complicar el diseño y la implementación de estudios de investigación, y los pacientes a menudo tienen limitaciones de tiempo y recursos para participar en estudios de investigación⁶.

A pesar de estos desafíos, la investigación en atención primaria es esencial para mejorar la atención al paciente, la calidad de la atención y la eficiencia del sistema de salud. Por lo tanto, es fundamental superar estos obstáculos y fomentar la investigación en este entorno, para poder abordar eficazmente el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas, y para implementar enfoques integrados, centrados en el paciente y coordinados que mejoren la calidad de la atención y la calidad de vida de los pacientes⁷⁻⁸.

La EPOC es una enfermedad crónica y prevalente que constituye una de las principales causas de morbilidad en el mundo. Afecta de manera significativa la calidad de vida de los pacientes, limitando sus actividades diarias y bienestar. Además, la EPOC genera costos considerables para los sistemas de salud y la sociedad, incluyendo los costos directos de

atención médica y los costos indirectos asociados con la pérdida de productividad laboral. La enfermedad suele estar vinculada con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares y diabetes, lo que complica su manejo y aumenta el riesgo de complicaciones. A pesar de ser progresiva, existen medidas preventivas y de manejo efectivas que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir los síntomas y disminuir el impacto en la salud pública⁹⁻¹¹.

Actualmente el entorno habitual de los pacientes EPOC es el de la atención primaria, por eso la investigación en la EPOC desde los propios equipos de atención primaria es crucial para mejorar la comprensión de la enfermedad, desarrollar tratamientos más efectivos y estrategias de prevención, y optimizar su manejo. A través de la investigación, se pueden buscar nuevos enfoques que mejoren la calidad de vida de los pacientes y reduzcan la morbimortalidad. Además, se puede conducir a herramientas y estrategias para la detección y diagnóstico temprano de la EPOC y sus comorbilidades asociadas para entender su relación con la enfermedad y manejarlas de manera efectiva. Finalmente, la investigación con una visión socio-comunitaria de patologías como la EPOC puede ayudar a desarrollar estrategias de salud pública para reducir la carga de la enfermedad en los sistemas de salud y la sociedad en general, algo que es menor posible desde un entorno hospitalario^{1-3,6}.

5. Bibliografía

1. Díez-Manglano J, Alonso-Ortiz MB. Diagnóstico y tratamiento de las comorbilidades en la EPOC. Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). ISBN: 978-84-09-47403-5. Disponible en: [link](#).
2. López-Campos JL, Almagro P, Gómez JT, Chiner E, Palacios L, Hernández C, Navarro MD, Molina J, Rigau D, Soler-Cataluña JJ, Calle M, Cosío BG, Casanova C, Miravittles M; en nombre del equipo de trabajo de GesEPOC 2021. Spanish COPD Guideline (GesEPOC) Update: Comorbidities, Self-Management and Palliative Care. Arch Bronconeumol. 2022 Apr;58(4):334-344. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arbres.2021.08.002.
3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, 2022 Report. Disponible en: [link](#).
4. Dennett EJ, Janjua S, Stovold E, Harrison SL, McDonnell MJ, Holland AE. Tailored or adapted interventions for adults with chronic obstructive pulmonary disease and at least one other long-term condition: a mixed methods review. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jul 26;7(7):CD013384. doi: 10.1002/14651858.CD013384.pub2.
5. Poot CC, Meijer E, Kruis AL, Smidt N, Chavannes NH, Honkoop PJ. Integrated disease management interventions for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Sep 8;9(9):CD009437. doi: 10.1002/14651858.CD009437.pub3.
6. Divo M, Cote C, de Torres JP, Casanova C, Marin JM, Pinto-Plata V, Zulueta J, Cabrera C, Zagaceta J, Hunninghake G, Celli B; BODE Collaborative Group. Comorbidities and risk of mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Jul 15;186(2):155-61. doi: 10.1164/rccm.201201-0034OC.
7. Rinne ST, Resnick K, Wiener RS, Simon SR, Elwy AR. VA Provider Perspectives on Coordinating COPD Care Across Health Systems. J Gen Intern Med. 2019 May;34(Suppl 1):37-42. doi: 10.1007/s11606-019-04971-2.
8. Ogan N, Gunay E, Ekici B, Baha A, Gulensoy ES, Akpınar EE, Yuksel A. Morphological overview of cardiovascular comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease: Frank's sign. Heart Lung. 2020 May-Jun;49(3):331-335. doi: 10.1016/j.hrtlng.2020.01.008. Uwagboe I, Adcock IM, Lo Bello

- F, Caramori G, Mumby S. New drugs under development for COPD. *Minerva Med.* 2022 Jun;113(3):471-496. doi: 10.23736/S0026-4806.22.08024-7.
9. de Miguel-Díez J, López-de-Andrés A, Jiménez-García R, Hernández-Barrera V, Jiménez-Trujillo I, Ji Z, de Miguel-Yanes JM, López-Herranz M. Sex Differences in the Incidence and Outcomes of COPD Patients Hospitalized with Ischemic Stroke in Spain: A Population-Based Observational Study. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.* 2021 Jun 18;16:1851-1862. doi: 10.2147/COPD.S311826.
 10. Yeh HC, Punjabi NM, Wang NY, Pankow JS, Duncan BB, Cox CE, Selvin E, Brancati FL. Cross-sectional and prospective study of lung function in adults with type 2 diabetes: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *Diabetes Care.* 2008 Apr;31(4):741-6. doi: 10.2337/dc07-1464.
 11. Rojo-Martínez G, Valdés S, Soriguer F, Vendrell J, Urrutia I, Pérez V, Ortega E, Ocón P, Montanya E, Menéndez E, Lago-Sampedro A, González-Frutos T, Gomis R, Goday A, García-Serrano S, García-Escobar E, Galán-García JL, Castell C, Badía-Guillén R, Aguilera-Venegas G, Girbés J, Gaztambide S, Franch-Nadal J, Delgado E, Chaves FJ, Castaño L, Calle-Pascual A. Incidence of diabetes mellitus in Spain as results of the nation-wide cohort di@bet.es study. *Sci Rep.* 2020 Feb 17;10(1):2765. doi: 10.1038/s41598-020-59643-7.

6. Objetivos

Objetivo general

Analizar la presencia de comorbilidades y su relación con variables cardiorrespiratorias y agudizaciones en pacientes EPOC en la Atención Primaria de Asturias.

Objetivos específicos

En pacientes EPOC del entorno de la Atención Primaria de Asturias se busca:

- a. Analizar las comorbilidades más frecuentes.
- b. Determinar las variables cardiorrespiratorias habituales.
- c. Evaluar control del último año y su relación con comorbilidades.
- d. Describir el manejo que se realiza en consulta de estos pacientes.

7. Hipótesis

Los pacientes con EPOC que presentan mayor número de comorbilidades se relacionan a una mayor afectación cardiovascular y agudizaciones de su patología.

8. Metodología

Población de referencia y de estudio

Pacientes mayores de 18 años atendidos en consultas de atención primaria de Asturias con diagnóstico de EPOC registrado en la historia clínica electrónica y confirmado por prueba espirométrica según criterios internacionales: cociente entre el volumen espiratorio forzado

en el primer segundo y la capacidad vital forzada (VEF1/CVF) $<0,7$ (en espirometría después de inhalar un broncodilatador).

Criterios de inclusión

- Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de EPOC confirmado por espirometría.

Criterios de exclusión

- No firmar el consentimiento informado para el manejo de los datos clínicos.
- Falta de prueba de espirometría diagnóstica.
- Carencia en registros electrónicos.
- Incapacidad o impedimento físico y/o mental para la medición de las variables de estudio.
- Ingreso hospitalario o agudización de enfermedad al momento de la invitación a participar.

Tamaño muestral y procedimiento de muestreo

En base a diferentes estudios epidemiológicos, se calcula una prevalencia media de EPOC en España de 10% en la población adulta. La población mayor de 18 años de Asturias según el INE para Julio de 2023 fue de 871.422. Se calcula que debería haber en toda la comunidad autónoma 87.142 pacientes con EPOC, incluyendo todos los grados de severidad. Para calcular la muestra necesaria para estimar una proporción de presencia de comorbilidad en los pacientes EPOC, se aplica un nivel de confianza o seguridad ($1-\alpha$) de 95%, una precisión (d) de 3% y una proporción mínima de 5%. Se obtiene una muestra (n) de 202 a la que se le agrega un proporción esperada de pérdidas de 15%, obteniéndose una muestra ajustada a pérdidas de 238.

El procedimiento de muestreo se realizará mediante técnica aleatoria simple entre los pacientes que atiende cada investigador (cupos) y que cumplen los criterios de inclusión. Considerando que el grupo de investigadores está formado por 25 sanitarios distribuidos en diferentes áreas de salud de Asturias, se calcula que cada uno deberá incluir un mínimo de 10 pacientes seleccionados de manera aleatoria de cada cupo para lograr la muestra necesaria. Cada investigador realizará una lista con todos los pacientes EPOC (Listados del sistema ECAP configurado por sistema GMA según el CIAS de cada investigador), les asignará un número correlativo y realizará una selección de manera aleatoria simple. En caso de que el paciente rechace participar, se deberá consignar este hecho y continuará aplicando el muestreo para lograr el número de pacientes necesarios a incluir.

Diseño del estudio

Estudio observacional transversal de pacientes con diagnóstico de EPOC atendidos en las consultas de Atención Primaria de Salud de Asturias que se desarrollará durante el año 2024.

Variables (dependientes e independientes)

Variable dependiente principal

- Comorbilidad: medida mediante el índice de comorbilidad de Charlson. Se trata de un sistema de evaluación de supervivencia al año y a los diez años, en dependencia de la edad y de las comorbilidades del sujeto. Es un índice ampliamente validado, incluido para pacientes EPOC y con enfermedad crónica en Atención Primaria.

Variables independientes

Se agrupan en 4 categorías:

- a. Variables sociodemográficas
 - Demográficos: sexo, edad y zona de residencia (urbana/semi-urbana/rural)
 - Antropometría: peso, talla, signos de sarcopenia y constantes vitales basales.
 - Calidad de vida: EuroQoL-5D.
- b. Variables cardiorrespiratorias
 - Respiratorio: saturación basal, disnea mMRC, espirometría, radiografía de tórax, BODEx, cuestionario CAT, adherencia Morisky-Green y TAI y eosinofilia.
 - Agudización EPOC último año: número, consulta a urgencias y hospitalización.
 - Cardiovascular: pro-BNP basal, electrocardiograma, signos de insuficiencia cardiaca.
- c. Variables de comorbilidad
 - Enfermedades: presencia de comorbilidades.
 - Ejercicio físico/sedentarismo: cuestionario IPAQ. Pasos diarios.
 - Analítica: vitamina D, función renal, lípidos, PCRus, IL-6.
 - Riesgo cardiovascular con SCORE2.
- d. Variables de manejo general
 - Tratamiento farmacológico actual.
 - Tratamiento no farmacológico: rehabilitación respiratoria y otras estrategias.
 - RADAR score: Rescue medication, Acute exacerbations, Dyspnea, physical Activity, Risk para evaluar el grado de control clínico en pacientes con EPOC (0 a 8 puntos: buen control (0–1 puntos), control parcial (2–3 puntos) y mal control (≥ 4 puntos)).
 - Recursos socio-comunitarios: vive solo o acompañado, familia, residencia, cuidadores, acceso a gimnasios, entre otras variables relacionadas.

Recogida de datos y fuentes de información

Una vez identificado el paciente que cumple con todos los criterios de selección, el médico informará del estudio para que éste pueda firmar libremente el consentimiento informado. El sujeto se considerará a partir de ese momento incluido en el estudio luego de lo cual se procederá a la recogida de datos y su registro en el cuaderno de recogida de datos. Toda la información será cumplimentada por el médico investigador a partir de los datos reflejados en la historia clínica del paciente y las determinaciones antropométricas, como así también las respuestas que éste aporte a los cuestionarios.

De acuerdo con la Declaración de Helsinki y sus posteriores enmiendas, todo paciente tiene derecho a abandonar un estudio cuando quiera, por cualquier razón, sin tener que dar explicaciones y sin que ello repercuta en sus cuidados posteriores. Los datos y motivos por

los cuales cualquier paciente interrumpe el estudio deben ser recogidos en el cuaderno de recogida de datos.

La documentación relativa al estudio constituye el archivo maestro de este y contará con los documentos esenciales que permitan la evaluación de la realización de un estudio de estas características y de la calidad de los datos obtenidos. Estos documentos deberán demostrar el cumplimiento por parte del investigador y del comité científico de los requisitos establecidos para los estudios observacionales. La documentación del estudio deberá ser conservada en lugar seguro y con acceso limitado por parte de los investigadores, al menos hasta que transcurran cinco años desde el informe final.

Análisis de datos

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizará el programa libre JAMOVI versión 2022 en español. En el análisis estadístico de las variables se utilizarán distintos parámetros descriptivos: media, desviación estándar (DE), mediana, rango intercuartílico (RiQ) y cálculo de proporciones. En el análisis bivariable, si procede, se emplearán las pruebas de la χ^2 , t-Student y ANOVA o sus homólogos tests no paramétricos cuando los datos no sigan una distribución normal (U de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis). La normalidad de las variables numéricas se analizará mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de la homocedasticidad. Según los datos aportados por los análisis anteriormente citados se valorará la necesidad de realizar análisis de correlación entre variables cuantitativas continuas, así como análisis multivariantes. Todos los resultados se presentan con la media y el Intervalo de Confianza al 95% y se expondrán con dos decimales, aunque durante el cálculo no se redondeará en ningún caso. Se considerará estadísticamente significativo un valor de p inferior a 0,05.

Dificultades y limitaciones del estudio

La investigación sobre patologías crónicas en atención primaria como la EPOC puede enfrentar diversas dificultades y limitaciones. Una de ellas es la heterogeneidad de la población atendida en atención primaria, la que puede ser muy diversa en términos de edad, género, raza, nivel socioeconómico, comorbilidades, y otros factores. Esto puede dificultar la generalización de los resultados. Por su parte, la calidad de los datos médicos (infraregistro) disponibles en la historia clínica de atención primaria puede ser variable. Además, puede haber limitaciones en la disponibilidad de datos clínicos que interfieran con la adecuada inclusión de pacientes.

Una de las grandes limitaciones será la relacionada con la infraestructura y el tiempo de investigación. Los centros de atención primaria pueden carecer de la infraestructura y los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones robustas y de alta calidad a la vez que el tiempo que se puede destinar a este tipo de actividades es escaso, en comparación con los centros de atención terciaria o los centros de investigación académica.

9. Plan de trabajo

Antes de aceptar y firmar el compromiso del investigador, los profesionales participantes deberán asegurarse de que su participación en el estudio no interfiere con sus hábitos de prescripción ni en sus cometidos asistenciales. Mediante la firma de este compromiso los investigadores deberán garantizar que todos los pacientes incluidos son tratados de acuerdo con las directrices y recomendaciones nacionales y los estándares de práctica clínica habitual en España, así como en cada centro.

La propuesta de plan de trabajo para este estudio es como se describe a continuación:

1. Reuniones del equipo de investigación. Marzo a Diciembre de 2023.
2. Desarrollo de la Memoria del Proyecto de Investigación: estudio del estado del tema, determinación de sujetos y de las variables de estudio, redacción de consentimientos informados, elaboración del cuestionario, etc. Enero a Marzo de 2024.
3. Envío de protocolo a CEIm y Administración Sanitaria correspondiente. Respuesta a solicitudes. Marzo a Mayo de 2024.
4. Desarrollo del cuaderno de recogida de datos electrónico (eCRD) para el acceso y carga de datos de las variables de estudio. Marzo a Mayo de 2024.
5. Reclutamiento de pacientes, firma de Consentimiento Informado, comprobación de criterios de inclusión y exclusión. Recolección de datos y registro en eCRD. Septiembre de 2024 a Agosto de 2025.
6. Elaboración de base de datos central con todos los resultados de las valoraciones, encuestas y registros de variables. Septiembre de 2025
7. Análisis estadístico de los resultados. Septiembre a Diciembre de 2024
8. Reunión del equipo de investigadores para discusión de resultados, análisis de sesgos, limitaciones, etc. Determinación de la producción científica y autorías: comunicaciones científicas, redacción de artículo científico, etc. Diciembre de 2025
9. Envío de oficio de un resumen con los principales resultados a las Administraciones sanitarias que han autorizado la realización del estudio y a todas aquellas administraciones que estén interesadas en obtener dicha información. Enero de 2026.
10. Difusión de resultados: Redacción de comunicaciones y artículos científicos. Enero a Junio 2026.

10. Comité científico

Nombre	Apellidos	Centro de Salud	Ciudad
--------	-----------	-----------------	--------

Investigador Principal			
Rodrigo	Aispuru Lanche	Siero-Sariego	Pola de Siero
Investigadores colaboradores			
Begoña	González González	Las Vegas-Corvera	Avilés
Natalia	Iglesias Fernández	CSP El Espín	Coaña
Andrea	Lopez del Oso Garcia	Severo Ochoa	Gijón
Patricia	De Prado De Dios	Zarracina	Gijón
Maria Estrella	Urcelay Perez	Zarracina	Gijón
Raquel	Lopez De La Peña	Puerta La Villa	Gijón
Mari Cruz	Pérez Linares	Trevias	Jarrio
Ana	Piera Carbonell	Naranco	Oviedo
Arturo	Alonso Lobo	Proaza	Oviedo
Carmen	García Bajo	El Cristo	Oviedo
Covadonga	Villabrille Arias	Pumarín	Oviedo
Eva	Cortina Fernandez	La Eria	Oviedo
Laurie	Rivera Garcia	Teatinos	Oviedo
Montserrat	Aguado Diaz	Naranco	Oviedo
Nieves	Martinez Cuervo	Sama De Langreo	Langreo
Saul	Suarez Garcia	Colloto	Oviedo
Daniel	Fernandez Garcia	Muros Del Nalon	Avilés
Ana Isabel	Muriel Velasco	La Carriona (La Magdalena)	Avilés
Manuel	Sanchez Fernandez	Valliniello (Llano Ponte)	Avilés
Nuria	Martinez Cao	Roces Montevil	Gijón
Ana Belen	Fernandez Ferrero	Severo Ochoa	Gijón
Maria Carmen	Olivar Castrillón	Perchera	Gijón
Sara	Muñiz Hevia	Natahoyo	Gijón
Jose Manuel	Argüero Briones	Valdesoto	Siero
Gloria	Del Río Gonzalez	El Quirinal	Avilés
Marina	Álvarez Hernandez	La Calzada	Gijón
Mercedes	Jiménez Ruíz	El Llano	Gijón
Dana	Fernandez Parilla	Gijón	Gijón

11. Consideraciones éticas

Evaluación beneficio-riesgo para los sujetos de investigación

El presente estudio es de carácter observacional y no incluye la realización de ninguna prueba diagnóstica ni tratamiento farmacológico. Cualquier prueba diagnóstica o tratamiento indicados, se derivarán del cuidado de los pacientes por parte de los facultativos, de acuerdo con las condiciones de la práctica clínica, sin que la participación del sujeto en el estudio influya de ninguna manera. Por todo ello, se considera que la participación del sujeto en este estudio no implica un riesgo para el paciente, esto es, el riesgo es el mismo que tendría el paciente en la práctica clínica sin mediar su participación en el estudio.

Memoria de repercusión asistencial

El presente estudio no afectará la actividad asistencial habitual de los médicos participantes ni hará que los pacientes incluidos tengan un trato especial respecto al resto de usuarios del servicio público de salud.

Comités de ética de Investigación Clínica y Autoridades Sanitarias

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano, y sin perjuicio de cualquier otra normativa nacional o autonómica, se notifica y se solicita aprobación por comités de ética institucionales y autoridades competentes u otras organizaciones según marcan las normas tanto Nacionales como Autonómicas, antes de iniciar el reclutamiento en un centro participante.

La responsabilidad del médico participante se incluye dentro del campo de su profesión médica, ya que se trata de un registro de enfermedad, y no se trata de un estudio intervencionista. Por lo tanto, no es necesario un seguro específico para el paciente para este registro de enfermedad. El protocolo del estudio, así como todos los investigadores participantes, se comprometen a seguir las directrices de la última declaración de Helsinki enmendada por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, de octubre de 2013. Así mismo, estará dirigido conforme las normas de las buenas prácticas epidemiológicas (BPE).

El estudio se enviará para su análisis y considerar el posible visto bueno por el Comité de Ética de la Investigación de Asturias junto con la documentación requerida para los estudios observacionales (anexos).

Consentimiento informado

Se diseña específicamente una “Hoja de Información al participante en Estudio de Investigación” y un “Documento de Consentimiento Informado”. Será responsabilidad del médico investigador colaborador obtener el consentimiento informado de forma voluntaria del paciente para participar en el estudio antes de que se introduzca cualquier dato del paciente en el eCRD. El consentimiento informado será entregado por el paciente únicamente después de haber recibido una explicación adecuada de los objetivos y de los métodos del registro. Antes de la firma, el paciente debería tener la oportunidad de realizar preguntas y de recibir respuestas satisfactorias. Al paciente se le debe dar el tiempo suficiente para decidir si desea participar en el registro. A la hora de obtener y de documentar el consentimiento informado, el médico debería cumplir con los requisitos reguladores vigentes de los principios éticos, que tienen su origen en la Declaración de Helsinki. El consentimiento deberá estar firmado y fechado por el paciente y el facultativo que haya dirigido la gestión del consentimiento informado. Una vez firmado, el

consentimiento se debe guardar y dar curso según lo estipulado en este protocolo. En cualquier momento, el paciente podrá revocar de forma voluntaria dicho consentimiento, sin tener que dar ningún tipo de explicaciones.

Del mismo modo, respecto al acceso a la historia clínica y registro de datos sanitarios, los investigadores se comprometen a cumplir la legalidad dispuesta por Ley 41/2002, del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes y Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001 y el Decreto 29/2009 del 5 de febrero, por el que se regula el acceso a la historia clínica electrónica

Confidencialidad de los datos

La privacidad de los pacientes se mantendrá conforme a los requisitos de la directiva 2016/680 y la legislación nacional para la protección de datos. El tratamiento, comunicación y cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los datos se recopilan de forma codificada en el eCRD diseñado para este estudio, asignando un código a cada paciente de forma no vinculante con sus datos. El paciente comunicará su conformidad entregando el consentimiento informado.

12. Aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados

Los resultados de esta investigación se espera que puedan tener varias aplicabilidades y utilidades prácticas. Algunas de ellas son

- Identificación de áreas de mejora: Investigar la EPOC en atención primaria, como ejemplo de patologías crónicas, puede ayudar a identificar áreas de mejora en la calidad de la atención, la detección temprana y el manejo de estas comorbilidades.
- Desarrollo de protocolos de atención: La investigación puede llevar a la creación de protocolos de atención basados en evidencia para mejorar el manejo de pacientes con EPOC, mejorando así la calidad y la consistencia de la atención.
- Formación de profesionales de la salud: Los resultados de la investigación pueden ser utilizados para educar y capacitar a los profesionales de la salud en la atención de pacientes con patologías crónicas, mejorando sus habilidades y conocimientos.
- Diseño de políticas de salud: La investigación puede proporcionar evidencia para informar la toma de decisiones y el diseño de políticas de salud dirigidas a mejorar la atención de pacientes con EPOC en atención primaria.
- Prevención y promoción de la salud: La investigación puede identificar factores de riesgo y oportunidades para la prevención y promoción de la salud en pacientes con EPOC, contribuyendo a la reducción de la carga de enfermedad y la mejora de la calidad de vida.

En resumen, la investigación sobre EPOC en atención primaria puede tener un impacto significativo en la mejora de la calidad de la atención, la prevención de complicaciones, la educación de profesionales de la salud y la formulación de políticas de salud efectivas.

13. Medios disponibles para la realización del proyecto

Los medios con los que se cuenta para realizar la investigación son los siguientes:

- Registros médicos electrónicos: La historia clínica electrónica (ECAP) de los pacientes en atención primaria pueden proporcionar información valiosa sobre el diagnóstico y tratamiento de patologías crónicas. Por medio de un sistema de búsqueda según diagnóstico se filtra a todos los pacientes con registro de EPOC para poder realizar el muestreo aleatorio simple.
- Cuestionarios validados libres: Por medio de la entrevista médica los médicos investigadores realizan las preguntas que conforman los cuestionarios validados y se registran las respuestas. Los cuestionarios seleccionados para esta investigación son todos de uso libre sin ánimo de lucro.
- Papelería: Los impresos de hoja de información al paciente, consentimiento informado y aquellos cuestionarios que se requieran en físico, lo aportará el propio investigador. Los documentos confidenciales serán resguardados por el investigador en una sitio seguro con acceso restringido sólo al investigador mediante sistema de llave.
- Plataforma de recogida de datos: Se utilizará la plataforma web gratuita Google Forms que cuenta con adecuada calidad en protección de datos para el registro de las variables de estudio y su posterior extracción en una base de datos de tipo hoja de cálculos.
- Paquete estadístico Jamovi: Se trata de un *software* gratuito con amplia capacidad para análisis de variables. Disponible en la web <https://www.jamovi.org/>
- Ordenadores y conexión a internet: Se utilizarán los equipos de las consultas de atención habitual con el permiso del responsable de cada centro sanitario.

14. Memoria económica y justificación

Para el presente proyecto no se contempla la generación de gastos directos ni indirectos por lo cual no se requiere financiamiento adicional. Esto se debe a que todas las tareas desarrolladas por el grupo de investigación se realizan de manera altruista y fuera del horario laboral, a excepción de la recolección de información directa que pueda producirse al momento de la atención habitual de un paciente. Por su parte, los recursos materiales, y específicamente los digitales, son todos de acceso libre y gratuito.

15. Anexos

- Anexo I Cuaderno de recogida de datos
- Anexo II Hoja de información al paciente
- Anexo III Consentimiento Informado

ANEXO I

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS

Versión electrónica disponible en: <https://forms.gle/2baEBGSbTjaRvNLz7>

Datos solicitados:

Investigador:

Centro de Salud o Consultorio Periférico:

1. DATOS DEMOGRÁFICOS

- a. Sexo: Varón / Mujer
- b. Edad (años):
- c. Zona de residencia: Urbana / Semi-urbana o Rural
- d. Lugar de residencia: Casa / Piso / Residencia
- e. ¿Con quién vive?: Solo / Con familia / En residencia
- f. En caso de que el paciente viva en casa/piso (no institucionalizado), marque si presenta las siguientes: Si / No / No sé
 - Dependiente para las ABVD / Barthel
 - Presencia de la figura de un cuidador
 - Prestaciones sociales para cuidados
 - Limitaciones de accesibilidad en vivienda
 - Acceso a un Polideportivo
 - Acceso a una Piscina
 - Mascota a su cargo

2. ANTROPOMETRÍA Y CLÍNICA BASAL

- a. Peso (Kg) / Talla (metros)
- b. Tensión Arterial Sistólica (mmHg) / Tensión Arterial Diastólica (mmHg)
- c. Saturación de Oxígeno basal (%)
- d. Tabaquismo: Activo / Ex-Tabaquista > 6 meses / Nunca fumó
 - En caso de que el paciente sea fumador activo o ex-fumador, ¿cuántos años ha fumado?
 - En caso de que el paciente sea fumador activo o ex-fumador, ¿cuántos cigarrillos fuma al día?
- e. Exposición a tóxicos ambientales a lo largo de la vida: Si / No / No sé
 - Humo de la combustión de leña
 - Inhalación de tóxicos en entorno laboral
 - Contaminación de industrias cercanas
- f. Disnea basal mMRC: 0 - 4
- g. Capacidad funcional y fragilidad: Si / No
 - Puede subir 10 escalones sin ayuda.
 - Puede caminar 100 metros sin ayuda.
 - Pérdida de peso > 3 kg en el último año.
- h. Número de exacerbaciones de la EPOC en el último año.
- i. Número de ingresos hospitalarios por exacerbación/es en el último año.
- j. Presencia del signo de Frank uni o bilateral: Si / No
- k. Diámetro de gemelo, mayor valor (cm).
- l. Edemas con fovea: Si / No

3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se consideran válidas las pruebas realizadas en el último año.

- a. Espirometría (si la tiene del último año): valor del VEF1 (%)
- b. Radiografía de Tórax (si la tuviera), marque las siguientes opciones solo si lo presenta el paciente:

Signos de hiperinsuflación: diafragmas aplanados, aumento del volumen del espacio retroesternal, horizontalización de las costillas, aumento de los espacios intercostales, etc.

Presencia de bullas o atelectasias

Índice cardiotorácico aumentado (>0,5)

- c. Analítica sanguínea (si tiene realizada basalmente)
 - Eosinofilia/uL
 - pro-BNP
 - Déficit de alfa1-antitripsina
 - Filtrado renal (ml/min)
 - Colesterol total (mg/dL)
 - Colesterol HDL (mg/dL)
 - Colesterol LDL (mg/dL)
 - Proteína C reactiva (mg/dL)
- d. Electrocardiograma (si lo tuviera), marque las siguientes opciones solo si lo presenta el paciente
 - Fibrilación auricular o similar
 - Bloqueo de rama izquierda
 - Ondas P prominentes
 - Bajo voltaje general
 - Eje cardíaco hacia la derecha

4. ESCALAS DE VALORACIÓN

- a. Marque si el paciente presenta las siguientes comorbilidad (índice de Charlson)
 - Infarto de miocardio
 - Insuficiencia cardíaca congestiva
 - Enfermedad vascular periférica
 - Enfermedad cerebrovascular (AIT e ictus con o sin secuela funcional)
 - Demencia
 - Patología del tejido Conectivo
 - Úlcera gastroduodenal
 - Patología hepática ligera (cirrosis sin hipertensión portal o hepatitis crónica)
 - Patología hepática moderada o grave (cirrosis con hipertensión portal, con o sin hemorragia gastrointestinal)
 - Diabetes sin lesión orgánica
 - Diabetes con lesión orgánica
 - Hemiplejía
 - Patología renal (moderada o grave, pacientes en diálisis o trasplantados)
 - Neoplasias
 - Leucemias
 - Linfomas malignos
 - Metástasis Sólida
 - SIDA
- b. Test de impacto de la EPOC y calidad de vida (CAT)
- c. Cuestionario de Salud EuroQoL-5D
- d. Ejercicio físico: Si / No
 - ¿Realiza > 150 minutos de ejercicio físico a la semana?
 - Permanece hasta 7 horas diarias sentado, reclinado o acostado pero sin dormir?
 - ¿Realiza ejercicio de fuerza muscular ≥ 1 vez a la semana?
 - ¿Realiza algún deporte de manera habitual?
- e. Cuestionario RADAR

5. TRATAMIENTOS

- a. Tratamiento farmacológico inhalado y dispositivos.
En caso de marcar Si, debe indicar el tipo de dispositivo utilizado.
Fármaco:
Salbutamol
Terbutalina
LABA en un solo dispositivo
LAMA en un solo dispositivo
Corticoide en un solo dispositivo
Combinación LABA + LAMA
Combinación LABA + Corticoide
Combinación LABA + LAMA + Corticoide
Dispositivos:
Presurizado (pMDI)
Polvo seco cápsulas unidosis
Polvo seco multidosis (ej. Ellipta, Turbuhaler, Nexthaler, etc.)
Niebla fina (Respimat)
- b. Tratamiento farmacológico vía oral
Azitromicina crónica
Riflumilast
Otra...
- c. Adherencia al tratamiento inhalado: Si / No
¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar la enfermedad?
¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
- d. Cuestionario TAI
- e. El paciente tiene seguimiento Especialistas Hospitalarios relacionados con la EPOC? Si (cual) / No
- f. Indique si el paciente se encuentra en las siguientes situaciones: Sí / No / No se
Habitualmente consulta por los síntomas basales (disnea o tos) en fase estable.
Habitualmente consulta cuando presenta una agudización de síntomas.
Habitualmente consulta por otras patologías asociadas (comorbilidades).
Está realizando o realizó alguna vez un Programa de Rehabilitación Respiratoria.
Tiene un seguimiento por Enfermería específico para la EPOC.
Participa en algún programa de pacientes activos o expertos relacionados con la EPOC.
Pertenece a alguna asociación relacionada con la EPOC, tabaquismo o cáncer.
Ha realizado el Testamento Vital.

ANEXO II

HOJA DE INFORMACIÓN

TÍTULO DEL ESTUDIO: Estudio sobre comorbilidades y variables cardiorrespiratorias de los pacientes con EPOC en el entorno de la Atención Primaria de Asturias: Estudio EPOCAS.

PROMOTOR DEL ESTUDIO: Centro de Salud Siero-Sariego

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Rodrigo Aispuru Lanche

SERVICIO: Atención Primaria de Salud – Área IV. Servicio de Salud del Principado de Asturias

CENTRO: Centro de Salud Siero-Sariego

CONTACTO: Tel. 985725487. Dirección: C. de Maestros Martín Galeche, 2. 33510 Pola de Siero, Asturias. e-mail: graispuru@gmail.com

Introducción

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de Investigación (CEI) del Principado de Asturias. Antes de que Ud. decida si desea participar en este estudio, es importante que entienda por qué es necesaria esta investigación, lo que va a implicar su participación, cómo se va a utilizar su información y sus posibles beneficios, riesgos y molestias. Por favor, tómese el tiempo necesario para leer atentamente la información proporcionada a continuación y pregunte todo aquello que no comprenda o tenga especial interés para usted.

Participación voluntaria

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir NO participar. Si decide participar, puede cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su atención sanitaria.

Objetivo del estudio

Se trata de un estudio sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el objetivo de este es poder analizar la presencia de otras enfermedades y su relación entre ellas para entender la repercusión clínica que genera en la persona. Todo esto con el fin de conocer más sobre esta patología y su manejo en el contexto de la Atención Primaria de Asturias.

¿En qué consiste mi participación?

En primer lugar, usted habrá contestado a unas preguntas para determinar si cumple los requisitos del estudio. Una vez que ha sido seleccionado, su médico de cabecera le realizará una serie de preguntas, mediciones y encuestas de forma voluntaria, gratuita y totalmente anónima. Se le preguntarán cuestiones relacionadas a la EPOC y la evolución que ha tenido durante el último año. Mucha información quizás su médico ya la conozco y solo puede ser necesario confirmar, o bien indagar sobre algunas cuestiones que posiblemente el médico no las tiene recogidas en su historia clínica. Toda esta información se registra de forma anónima en una base de datos para su posterior análisis. Los resultados serán globales, no personales y podrán ser comunicados a las administraciones de salud, al equipo de investigadores y a los participantes si así lo desean. El estudio es observacional, por tanto, no se prevé ninguna intervención activa sobre usted ni otros participantes. Si desea algún tipo de información adicional o solventar cualquier duda podrá resolverla con su médico de cabecera colaborador en el estudio o bien ponerse en contacto con el investigador principal mediante las vías de comunicación que se le provee en esta hoja informativa.

¿Cómo se accederá a mi historial médico y con qué fines?

Durante el transcurso del estudio, miembros del equipo investigador necesitan poder acceder a su historia clínica para consultar, si las tuviera, pruebas diagnósticas realizadas durante el último año. Estas pueden ser espirometrías, análisis de sangre y radiografías de tórax, y también se revisará si algún médico le ha diagnosticado alguna enfermedad o ha tenido que consultar al Hospital últimamente. Su historia clínica se consultará en su centro asistencial habitual. En ningún caso se sacará el original del centro.

Beneficios y riesgos

Es posible que usted no obtenga ningún beneficio directo por participar en el estudio. No obstante, la información que se puede recabar es de gran valor para conocer el estado actual relacionado con el manejo de la EPOC en pacientes atendidos en Atención Primaria. Esto permitirá poder elaborar estrategias de mejora en la asistencia de estos pacientes pudiendo optimizar el manejo terapéutico. Para los participantes no supone riesgo alguno.

¿Recibiré algún tipo de compensación económica?

No se prevé ningún tipo de compensación económica durante el estudio para usted ni para el equipo de investigación.

¿Quién financia esta investigación?

Esta investigación no cuenta con financiación ni de fondos públicos ni privados y se lleva a cabo gracias al esfuerzo desinteresado de los profesionales sanitarios que desean participar del estudio. El estudio no conlleva gastos económicos para su realización más allá del tiempo que dedican los médicos investigadores a realizar las tareas de investigación. Por su parte, usted no tendrá que pagar por la atención o por pruebas relacionadas con el estudio. Su participación en el estudio no le supondrá ningún gasto adicional ni alterará a la práctica clínica habitual que Vd. recibe.

Participación voluntaria y retirada del estudio

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. En caso de que Vd. decidiera abandonar el estudio puede hacerlo permitiendo el uso de los datos obtenidos hasta el momento. También se le podrá retirar del estudio si en cualquier momento se le detectase algún tipo de malestar relacionados con el estudio.

Confidencialidad y protección de datos

Todos los datos que se obtengan de su participación en el estudio serán almacenados con un código y en un lugar seguro, de acceso restringido. En todo el proceso se respetará con el máximo rigor todos los aspectos relacionados con la confidencialidad, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos. En ningún caso las publicaciones en que se expongan los resultados del estudio contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, iniciales, dirección, nº de la seguridad social, etc.

Contacto en caso de dudas

Si durante su participación tiene alguna duda o necesita obtener más información, póngase en contacto con su médico de cabecera o con el investigador principal del estudio: Dr. Rodrigo Aispuru Lanche, Médico de Familia en el Centro de Salud Siero-Sariego, Tel. 985725487 (8-15hs de lunes a viernes). Dirección: C. de Maestros Martín Galeche, 2. 33510 Pola de Siero, Asturias. e-mail: graispuru@gmail.com.

ANEXO III

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO DEL PARTICIPANTE

Título: **Estudio sobre comorbilidades y variables cardiorrespiratorias de los pacientes con EPOC en el entorno de la Atención Primaria de Asturias: Estudio EPOCAS.**

Investigador Principal: **Dr. Rodrigo Aispuru Lanche, Centro de Salud Siero-Sariego.**

Yo, (nombre y apellidos)...

- He leído la hoja de información que se me ha entregado.
- He podido hacer preguntas sobre el estudio.
- He recibido suficiente información sobre el estudio.
- He hablado con (nombre del investigador):...
- He tenido tiempo suficiente para considerar de manera adecuada mi participación en el estudio.
- Comprendo que mi participación es voluntaria.
- Comprendo que puedo retirarme del estudio:
 - cuando quiera.
 - sin tener que dar explicaciones.
 - sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información.

.....
Firma del participante
Fecha: ____/____/____
(Nombre, firma y fecha de puño y letra por el paciente)

.....
Firma del investigador
Fecha: ____/____/____
(Nombre, firma y fecha de puño y letra por el médico)

.....
Firma del representante legal,
familiar o persona vinculada de
hecho
Fecha: ____/____/____
(Nombre, firma y fecha de puño y letra)

FORMULACIÓN DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, Don/Dña con DNI..... por este medio deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación por las siguientes razones: (Este apartado es opcional y puede dejarse en blanco si así lo desea el paciente)

.....
en representación de Don/Doña

.....
Firma del participante
Fecha: ____/____/____
(Nombre, firma y fecha de puño y letra por el paciente)

.....
Firma del investigador
Fecha: ____/____/____
(Nombre, firma y fecha de puño y letra por el médico)

.....
Firma del representante legal,
familiar o persona vinculada de
hecho
Fecha: ____/____/____
(Nombre, firma y fecha de puño y letra)